

EFEITO CARDIOPROTETOR DOS ANÁLOGOS DE GLP1 EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO DE ESCOPO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina, Saúde Coletiva / 04/08/2023

CARDIOPROTECTIVE EFFECT OF GLP1 ANALOGUES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS: A SCOPING REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8214230

Flávio Luiz da Costa Júnior
Letícia Valeriano Lúcio Pirauá
Mariana da Silva Santos
Laercio Pol Fachin

RESUMO

INTRODUÇÃO: O diabetes *mellitus* tipo 2 (DM) representa um importante e crescente problema de saúde pública no Brasil e no mundo, possuindo complicações micro e macrovasculares, dentre estas, a afecção cardiovascular é a mais temida, sendo a principal causa de morte nos portadores da doença.

OBJETIVOS: Este trabalho busca avaliar a eficácia dos agonistas do receptor peptídeo 1 do tipo glucagon (GLP-1RA) no que concerne ao seu efeito cardioprotetor. **METODOLOGIA:** O presente trabalho foi produzido no mês de abril de 2023, sob orientação do PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Foram utilizados dados bibliográficos obtidos a

partir das seguintes bases de dados -PUBMED, Scielo e LILACS via BVS – utilizando as palavras-chave: Diabetes, glucagon-like peptide 1, cardiovascular. Para a apuração dos dados bibliográficos, foram empregues os seguintes critérios de inclusão 1.publicações realizadas nos últimos 5 anos; 2.publicações nos idiomas português, espanhol e inglês; 3.relevância do conteúdo; 4.disponibilidade gratuita. RESULTADOS: Incluíram-se 1003 trabalhos presentes nas bases de dados supracitadas, com a devida apuração após a aplicação dos critérios de inclusão, 14 foram selecionados para a confecção deste estudo, dos quais 6 foram revisões integrativas, 3 ensaios clínicos e 5 revisões sistemáticas. DISCUSSÃO: O efeito cardioprotetor dos GLP-1RA se dá pela alteração dos fatores de risco para complicações cardiovasculares, são capazes de reduzir o peso corporal, a pressão arterial, colesterol LDL, triglicérides e a hemoglobina glicada, diminuindo a incidência de eventos cardiovasculares. CONCLUSÃO: Os GLP-1RA são drogas relativamente novas, mas apresentam-se muito promissoras, seja por sua segurança, pelo efeito hipoglicemiante, efeito redutor de peso, por sua capacidade de prevenir complicações cardiovasculares, melhorando de forma significativa o prognóstico de pacientes portadores de diabetes mellitus do tipo 2, principalmente no que tange às repercussões micro e macrovasculares inerentes da patologia.

PALAVRAS-CHAVE: DIABETES, GLUCAGON LIKE PEPTIDE 1, CARDIOVASCULAR

ABSTRACT

INTRODUCTION: Type 2 diabetes mellitus (DM) represents an important and growing public health problem in Brazil and in the world, with micro and macrovascular complications, among which cardiovascular disease is the most feared, being the main cause of death in patients with the disease. OBJECTIVES: This work seeks to evaluate the effectiveness of glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1RA) agonists with regard to their cardioprotective effect. METHODOLOGY: This work was produced in April 2023, under the guidance of the PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Bibliographic data obtained from the following databases -PUBMED, Scielo and LILACS via BVS – using the keywords: Diabetes, glucagon-like peptide 1,

cardiovascular were used. For the verification of bibliographic data, the following inclusion criteria were used: 1. publications made in the last 5 years; 2. publications in Portuguese, Spanish and English; 3. relevance of the content; 4. Free availability. RESULTS: 1003 works present in the aforementioned databases were included, with due verification after applying the inclusion criteria, 14 were selected for the preparation of this study, of which 6 were integrative reviews, 3 clinical trials and 5 systematic reviews. DISCUSSION: The cardioprotective effect of GLP-1RA is due to the alteration of risk factors for cardiovascular complications, they are able to reduce body weight, blood pressure, LDL cholesterol, triglycerides and glycated hemoglobin, reducing the incidence of cardiovascular events. CONCLUSION: GLP-1RA are relatively new drugs, but they are very promising, either because of their safety, hypoglycemic effect, weight reduction effect, or their ability to prevent cardiovascular complications, significantly improving the prognosis of patients with type 2 diabetes mellitus, especially with regard to the micro and macrovascular repercussions inherent in the pathology.

KEYWORDS: DIABETES, GLUCAGON LIKE PEPTIDE 1, CARDIOVASCULAR

1. INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independente do seu grau de desenvolvimento, a Federação Internacional de Diabetes, em 2019, estimou que 9,3% da população mundial entre 20 e 79 anos eram portadores da doença, no Brasil, este número representa cerca de 16,8 milhões, além disso, estimaram 135.200 mortes em adultos, nesta mesma faixa de idade.¹

O DM ocupa cerca de 30 a 40% das causas de morbidade entre adultos em decorrência do próprio diabetes ou de suas complicações, dentre essas complicações, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a doença cardiovascular é a principal causadora de óbitos, sendo responsável por aproximadamente metade dos óbitos em pacientes diabéticos em grande parte do mundo.^{2,5} O DM é uma doença crônica, progressiva e de caráter insidioso, o que, juntamente a má adesão ao tratamento, corrobora para a relevante

prevalência de suas complicações, como a insuficiência renal, amputações de membros inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares.^{2,3,7}

Existe um vasto arsenal terapêutico disponível para o manejo do DM tipo 2, dentre as drogas disponíveis, estão os GLP-1RA, que vem ganhando muito espaço, isto se deve ao seu efeito redutor de peso e da prevenção de eventos cardiovasculares. Seus principais representantes são: liraglutida, semaglutida e duraglutida e seu mecanismo de ação envolve o aumento de secreção insulínica na hiperglicemia, a inibição da secreção de glucagon em euglicemia ou hiperglicemia, desaceleração do esvaziamento gástrico, redução do apetite e do peso corporal, melhorando as taxas da glicemia plasmática e da HbA_{1c}, além de melhorar os níveis pressóricos dos pacientes.^{6,7,9}

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Efetou-se uma revisão de escopo no mês de maio de 2023 e teve como base as orientações recomendadas pelo *PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation*.¹¹ O presente trabalho foi elaborado mediante a coleta nas bases de dados PubMed, Scielo e LILACS via BVS com o uso das palavras-chave: diabetes, glucagon-like peptide 1, cardiovascular. Foram identificados 1003 trabalhos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol no período de 2019-2023 utilizando o descritor e operador booleano AND. Foram utilizados como critérios de inclusão para seleção dos trabalhos: tempo de publicação, idioma, disponibilidade gratuita e relevância do conteúdo. Os artigos disponíveis que apresentaram repercussões cardioprotetoras com o uso dos GLP-1RA, mecanismos farmacodinâmicos e efeitos colaterais dessa classe de medicamentos em pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus foram incluídos nessa revisão.^{1,3,6,7,8,9,10} Foram analisados os títulos dos estudos e publicações duplicatas para trazer mais acurácia na busca. Trabalhos que apresentaram dificuldade de tradução foram excluídos. Estudos com mais de 5 anos de publicação não foram selecionados, visto que foi priorizado a seleção do material mais recente. Essa avaliação foi realizada para trazer informações pertinentes no que tange o uso dessas medicações na população diabética e

seus efeitos cardioprotetores. Ao empregar esses critérios foram selecionados 14 trabalhos para a síntese dessa revisão de escopo.

Tabela 1. Bases de dados e termos de busca utilizados.

Bases de dados	Termos de pesquisa	Resultados
PubMed	(diabetes and glucagon-like peptide 1 and cardiovascular)	993
LILACS	(diabetes and glucagon-like peptide 1 and cardiovascular)	10
SciELO	(diabetes and glucagon-like peptide 1 and cardiovascular)	0

3. RESULTADOS

Com esta estratégia de busca, foram encontrados 1003 artigos, e para a elaboração do presente trabalho foram considerados relevantes 14 artigos que

contemplavam os critérios de inclusão previamente estabelecidos. Foram selecionados 3 ensaios clínicos randomizados, 5 revisões sistemáticas e 6 revisões integrativas. O período estabelecido para a seleção do material foi de publicações realizadas nos últimos 5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol.

As 5 revisões integrativas constataram que os GLP-1RA tiveram impactos positivos do ponto de vista cardiovascular. Nos indivíduos diabéticos com alto risco cardiovascular ou com acometimento cardiovascular pré-existente, houveram reduções relevantes na hospitalização desses pacientes, na incidência de eventos cardiovasculares maiores (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e reinfarto do miocárdio), e ainda na mortalidade por todas as causas. em geral, por conta da modificação dos fatores de risco, destacando a redução do peso corporal, da pressão arterial sistólica, do colesterol LDL plasmático, nas concentrações de triglicérides e na glicose plasmática em jejum ou no período pós-prandial, reduzindo dessa forma a HbA1C.^{1,2,4,5,7}

Além disso, a estimulação dos receptores GLP1, presentes em células endoteliais, demonstrou forte interferência no processo de aterosclerose, diminuindo tanto a aterogênese quanto a ruptura de placas ateromatosas, principalmente por reduzirem a produção de espécies reativas de oxigênio, a ativação e adesão dos monócitos e macrófagos por LDL oxidado e aumentam ainda a liberação de óxido nítrico, promovendo o relaxamento da musculatura lisa e vasodilatação.⁶

Após a análise das 5 revisões sistemáticas, evidenciou-se que essa classe de medicamentos em geral tem uma boa tolerância e bom perfil de segurança quando bem indicados. Contudo, há uma associação do uso dos GLP-1RA com o desenvolvimento de doenças da via biliar, porque além da perda de peso ponderal, há a diminuição da motilidade da vesícula e, por consequência, um retardo em seu esvaziamento. Apesar da associação, este risco aumentado se deu majoritariamente em tratamentos de maior duração, com maiores doses e para perda de peso (quando em comparação ao controle do DM).^{3,6,8,9,10}

Nos 3 ensaios clínicos randomizados, se fez evidente que alguns agentes se mostraram superiores no que tange a prevenção de eventos cardiovasculares,

destacando-se a Liraglutida e a Semaglutida, enquanto outros agentes não obtiveram tanto sucesso em evitar desfechos cardiovasculares maiores, como a lixisenatida. Em pacientes com insuficiência cardíaca avançada (Classificação NYHA – New York Heart Association – III/IV), os análogos de glp1 não se mostraram benéficos, podendo trazer malefícios relacionados a um pequeno aumento na frequência cardíaca, observada com o uso destas medicações.^{12,13,14}

4. DISCUSSÃO

O diabetes mellitus é uma das patologias crônicas mais prevalentes no século 21 e constitui uma doença metabólica com consequências cardiovasculares por aceleração dos processos ateroscleróticos. A DM é reconhecida como um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Elas representam a principal causa de morte da DM, mais de 70% dos doentes com DM tipo 2 morrem de doença cardiovascular.³

Na evolução natural da doença cardiovascular no diabético o desenvolvimento do risco cardiovascular é de etiologia multifatorial, para o qual contribuem a insulino-resistência ou hiperinsulinemia, a hiperglicemia, a dislipidemia, a inflamação, o estresse oxidativo, a disfunção endotelial, a hipercoagulabilidade e a calcificação vascular.⁴ A resistência insulínica tem sido associada com a maior incidência de hipertensão e dislipidemia, bem como a baixa tolerância à glicose, deixando o processo aterosclerótico mais fácil e conseqüentemente o desenvolvimento da doença cardiovascular.⁴ Nos pacientes com DM2, a insulino-resistência também está associada ao aumento de ácidos gordos livres no plasma, aumentando a produção hepática de glicose e de insulina, como também o aumento das reservas de triglicerídeos.⁴ Assim, a presença de níveis aumentados de triglicerídeos induzida por essa resistência interliga a DM ao risco aumentado de ocorrência de dislipidemia, fator de risco partilhado entre DM2 e doença cardiovascular.⁴

5. CONCLUSÃO

Os GLP-1RA são agentes redutores de glicose, que vem se provando bastante promissoras devido ao seu perfil de segurança, efeito redutor do peso,

propriedades hipoglicemiantes comparáveis ao tratamento com insulina e apresentando menor risco de hipoglicemia, e efeito cardioprotetor, sendo capazes de prevenir eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco, mudando expressivamente o prognóstico de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2. Tendo em vista que as doenças cardiovasculares são as complicações mais temíveis, que mais levam a morte e que geram custos associados a esta moléstia.

REFERÊNCIAS

1. GARCIA, J. N.; CÔRREA DE OLIVEIRA, J. Revisão sobre o uso de inibidores de cotransportador sódio-glicose 2 e agonistas de peptídeo 1 em pessoas com diabetes mellitus tipo 2 e doença cardiovascular. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, v. 17, n. 44, p. 2428, 2 abr. 2022.
2. CASTRO, R. M. F. DE et al. Diabetes mellitus e suas complicações – uma revisão sistemática e informativa/ Diabetes mellitus and its complications – a systematic and informative review. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 1, p. 3349–3391, 2021.
3. MAHAPATRA, Manoj Kumar; KARUPPASAMY, Muthukumar; SAHOO, Biswa Mohan. Semaglutide, a glucagon like peptide-1 receptor agonist with cardiovascular benefits for management of type 2 diabetes. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, v. 23, n. 3, p. 521–539, 2022.
4. AGUIAR, Carlos; DUARTE, Rui; CARVALHO, Davide. Nova abordagem para o tratamento da diabetes: da glicemia à doença cardiovascular. *Revista Portuguesa de Cardiologia*, v. 38, n. 1, p. 53–63, 2019.
5. BRASIL. Posicionamento Oficial SBD nº 01/2019 – Conduta Terapêutica no Diabetes Tipo 2: Algoritmo SBD 2019. Brasília: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019.
6. NAUCK, Michael A.; QUAST, Daniel R.; WEFERS, Jakob; et al. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes – state-of-the-art. *Molecular Metabolism*, v. 46, p. 101102, 2021.
7. NAUCK, Michael A.; QUAST, Daniel R.; WEFERS, Jakob; et al. The evolving story of incretins (GIP and GLP -1) in metabolic and cardiovascular disease:

- A pathophysiological update. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, v. 23, n. S3, p. 5–29, 2021.
8. RAIMUNDO, A. Tirzepatide: O Início de uma Nova Era na Terapêutica da Diabetes. *Medicina Interna*, v. 30, n. 1, p. 40–48, 3 mar. 2023.
 9. HE, Liyun; WANG, Jialu; PING, Fan; et al. Association of Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonist Use With Risk of Gallbladder and Biliary Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. *JAMA Internal Medicine*, v. 182, n. 5, p. 513, 2022.
 10. SMITS, Mark M.; VAN RAALTE, Daniël H. Safety of Semaglutide. *Frontiers in Endocrinology*, v. 12, p. 645563, 2021.
 11. TRICCO, Andrea C.; LILLIE, Erin; ZARIN, Wasifa; et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*, v. 169, n. 7, p. 467–473, 2018.
 12. THE GRADE STUDY RESEARCH GROUP. Glycemia Reduction in Type 2 Diabetes — Microvascular and Cardiovascular Outcomes. *New England Journal of Medicine*, v. 387, n. 12, p. 1075–1088, 2022.
 13. HUSAIN, Mansoor; BIRKENFELD, Andreas L.; DONSMARK, Morten; et al. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine*, v. 381, n. 9, p. 841–851, 2019.
 14. CAPEHORN, M.S.; CATARIG, A.-M.; FURBERG, J.K.; et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide 1.0 mg vs once-daily liraglutide 1.2 mg as add-on to 1–3 oral antidiabetic drugs in subjects with type 2 diabetes (SUSTAIN 10). *Diabetes & Metabolism*, v. 46, n. 2, p. 100–109, 2020.
-
-

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito final para conclusão do Curso de Medicina do Centro Universitário CESMAC, sob a orientação do professor Laércio Pol fachin e coorientação da professora Mariana da Silva Santos.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil